

(GTX – Desconhecido)

Escutar o rio: processos de criação em parcerias (des)conhecidas

Mestranda Valdirene Schneider (UFFS)

Mes. Rocheli Koralewski (UFFS)

Dra. Marcela Alvares Maciel (UFFS)

RESUMO

Um rio vivo foi submerso por uma barragem corporificando um estranho deserto de águas. Submetidas às ações humanas, aquelas águas findaram mundos e impuseram outros. Diante dessas memórias, impactos ecológicos e fins, pode um rio sensibilizar subjetividades a reconfigurar relações com a natureza? O objetivo é pensar esse rio (des)conhecido como elemento que pode apontar caminhos. Imaginando uma escuta poética em parceria com o rio, propomos como método um diálogo entre os nossos trabalhos “Cheia”, instalação de 2016 e “Invocação fluvial”, canção de 2025. O imaginário dessas co-criações (HARAWAY, 2023) conflui com águas afetivas que denunciam impactos socioambientais intergeracionais e evidenciam cosmofobias (SANTOS, 2023) oriundas de relações apartadas da natureza, apontando visualidades e sonoridades de um fazer artístico como formas de sensibilização ecológica. Palavras-chave: “Poéticas da natureza”; “Impactos afetivos-ambientais”; “Rio Uruguai”; “Confluências artísticas”.

ABSTRACT

A living river was submerged by a dam, embodying a strange desert of waters. Subjected to human actions, those waters ended worlds and imposed others. In the face of these memories, ecological impacts, and endings, can a river affect subjectivities to reconfigure relationships with nature? The objective is to think of this (un)known river as an element that can point toward new paths. Imagining a poetic listening in partnership with the river, we propose a dialogue between our works — Cheia, an installation from 2016, and Invocação Fluvial, a song from 2025 — as a method. The imaginary of these co-creations (HARAWAY, 2023) converges with affective waters that denounce intergenerational socio-environmental impacts and highlight cosmophobias (SANTOS, 2023) arising from relationships detached from nature, revealing visualities and sonorities of artistic practice as forms of ecological sensitization. Keywords: "Poetics of nature"; "Affective-environmental impacts"; "Uruguay River"; "Artistic confluences".

INTRODUÇÃO

“Agora só faz silêncio...” — lamentava o avô de Val, após o lago da barragem de Itá afogar o rio.

A instalação de uma barragem hidrelétrica marca o desaparecimento de um rio,

transformado em um lago artificial. No início dos anos 1980, com a decisão de construir a primeira usina hidrelétrica na Bacia do Rio Uruguai (Consórcio Itá, 2000), começou a se desenhar no território um estranho deserto de águas. As duas décadas entre o início das obras e o começo da operação, bem como os quase trinta anos de operação, revelam como a decisão de explorar o chamado “potencial hidrelétrico” desse ser vivo encerrou mundos e impôs outros, emudecendo o Rio Uruguai no ano 2000.

Este artigo emerge da escuta das águas represadas, de seus silêncios e ausências materializadas, indagando: pode um rio, mesmo (des)conhecido, sensibilizar subjetividades a reconfigurar relações com a natureza? Partindo da perspectiva de que o Rio Uruguai pode apontar caminhos, propomos um diálogo entre os trabalhos artísticos Cheia (instalação de 2016) e Invocação fluvial (canção de 2025). Com base em práticas simpoiéticas (Haraway, 2023), concebidas nas confluências entre humanos e mais-que-humanos, as criações articulam visualidades e sonoridades que operam como formas de sensibilização ecológica.

Neste percurso, o rio é parceiro de criação e memória, cujas águas afetivas, apesar de represadas, denunciam os impactos socioambientais que atravessam gerações. Ao escutar o rio, buscamos tensionar a(s) lógica(s) moderna(s) de dominação e coabitar com outras existências em meio às ruínas do Antropoceno.

ÁGUAS REPRESADAS

A partir da década de 1960, com o Projeto Canambra (Oliveira, 2018), a relação com os rios da Bacia do Uruguai passou a ser orientada pelo termo “potencial hidrelétrico”. Essa concepção, no entanto, não emergiu das vivências das comunidades ribeirinhas que, por gerações, habitavam as margens do rio, mas sim de uma lógica externa, construída nos grandes centros urbanos e industriais da modernidade. O rio, que antes era companheiro de vida, tornou-se recurso a ser explorado.

Essa lógica encontra fundamentos históricos mais amplos. Como explica Jason Moore (2022), a ascensão do modo de produção capitalista no século XVI sustentou-se em uma nova “lei

de criação do ambiente”, a lei da Natureza Barata. A partir dessa racionalidade, o progresso passou a ser o motor das sociedades ocidentais, instaurando formas de tempo e espaço que separaram Natureza e Cultura, e transformaram o mundo natural em fornecedor de insumos para a reprodução do capital. As revoluções burguesas reforçaram esse modelo de desenvolvimento urbano-industrial, afastando cada vez mais os humanos de outras formas de vida e reduzindo a Natureza à condição de “meio ambiente” - uma categoria funcional à exploração sistêmica de recursos.

Ampliando essa crítica, Ailton Krenak (2022) denuncia que esse progresso, centrado na acumulação e na dominação, reorganizou profundamente os modos de vida, rompendo os laços ancestrais com os territórios. No caso do rio Uruguai - nome guarani que significa "rio dos caracóis" - a imposição de megaprojetos hidrelétricos desfigurou os vínculos afetivos, espirituais e territoriais com as águas doces, convertendo-as em mercadoria. A formação de lagos artificiais e a barragem de seus cursos naturais passaram a alimentar turbinas que produzem uma das mais valiosas mercadorias do capitalismo contemporâneo: a energia elétrica.

No campo acadêmico, essa forma de apropriação dos cursos d’água tem sido analisada a partir do conceito de *hidronegócio* - entendido literalmente como o negócio da água, em analogia direta ao *agronegócio* (Malvezzi, 2012). Nesse contexto, as águas represadas se tornam parte de um empreendimento altamente lucrativo, cuja função extrapola o simples fornecimento de energia: trata-se da apropriação de territórios e da concentração de riqueza, geralmente às custas do bem comum.

É nesse contexto que se insere o caso da Usina Hidrelétrica de Itá. Como aponta Cervinski (2010), trata-se de uma verdadeira fábrica de energia, com um faturamento médio de R\$ 100.000,00 por hora. No entanto, esse lucro expressivo esconde perdas sociais, culturais e ambientais de longa duração. A construção da usina afetou diretamente cerca de 3.560 famílias em onze municípios entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, gerando deslocamentos forçados, danos materiais e imateriais, e profundas transformações no cotidiano nos direitos, no clima, no trabalho e na saúde mental das populações que permanecem no território, bem como nas novas gerações que crescem tendo a presença da barragem incorporada à paisagem (Giongo, 2017; Koralewski, 2024).

Para além das consequências humanas, é importante considerar os danos causados à vida mais-que-humana. Diversos seres que compunham a biodiversidade da Mata Atlântica, comunidades de árvores, espécies animais e vegetais, algumas possivelmente endêmicas, foram afogados pelas águas desse megaprojeto. Vidas em relação que jamais serão compensadas por recursos financeiros. Conforme analisado por Giongo (2017), o Estudo de Impacto Ambiental (RIMA) registrou a destruição de 219 sítios arqueológicos, sendo “172 de tradição tupi-guarani” (Giongo, 2017, p. 180), que poderiam contribuir significativamente para os estudos sobre a história antiga da região do Alto Uruguai.

As múltiplas crises que emergem dessas intervenções apontam para a urgência de repensarmos nossas formas de habitar o mundo. Como alerta Latour (2020), a negligência com a interdependência entre os seres humanos e o mundo natural nos lançou em um “Novo Regime Climático”, em que a Terra começa a reagir de maneira imprevisível às ações humanas, como um sistema vivo ferido. É nesse ponto que a crítica de Santos (2023) se torna vital: a cosmofobia, conceito proposto por ele para nomear a negação do cosmos e de seus vínculos afetivos, sustenta essa lógica da mercantilização.

Diante desse cenário, o presente trabalho se interroga: pode um rio sensibilizar subjetividades a enfrentar as cosmofobias e reconfigurar nossas relações com a Natureza? Com o intuito de escutar o rio Uruguai como um ser em parceria para buscar caminhos possíveis para imaginar outras formas de existência, nas margens entre o artístico, o poético e o político, propomos uma conversa híbrida como método a partir de nossas práticas simpoiéticas.

CONVERSA HÍBRIDA COMO MÉTODO NA CONFLUÊNCIA DE PRÁTICAS SIMPOIÉTICAS

Este trabalho conflui entre as conversas híbridas que brotaram das escutas humanas e mais-que-humanas em um período de quatro meses, de janeiro a abril de 2025. Essas escutas foram articuladas com partilhas sobre os processos de criação das obras “Cheia”, instalação de 2016, e “Invocação fluvial”, canção de 2025.

Na memória, guardo as águas daquele que hoje nomeio como "ex-rio". Me chamo Valdirene e, com o trabalho "Cheia" de 2016, cuja poética visual remete às minhas vivências de infância com o rio Uruguai e aos impactos da barragem que presenciei na comunidade onde residia, busco confluir práticas de arte e de pesquisa¹ como possibilidades de imaginar outras formas de relação com a natureza, a partir de uma escuta sensível das águas.

Eu Rocheli, compositora da música "*Invocação Fluvial*". Reconheço-me como pesquisadora-artista e, a partir da pesquisa² desenvolvida no mestrado do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da UFFS/Erechim, fui provocada a buscar outras linguagens capazes de sensibilizar para a urgência da discussão sobre a exploração da Natureza no contexto do Antropoceno - a era marcada pela ação humana.

A conversa, adotada aqui como método, é compreendida como "(...) um espaço relacional, não hierárquico, que permite a escuta do outro e o espelhamento de si" (Campesato; Bonafé, 2019, p. 5). Como espaço relacional, os diálogos - realizados ora presencialmente, ora mediados por aplicativos de mensagens - revelam territórios de compartilhamento marcados por "(...) marcas éticas, estéticas e políticas" (Campesato; Bonafé, 2019, p. 2).

Em nossas criações e no re-conhecimento de parcerias (des)conhecidas, fomos guiadas pelo Rio Uruguai, conduzidas pela escuta atenta de conversas híbridas. Como artistas-pesquisadoras e pesquisadoras-artistas, nosso objetivo neste trabalho é pensar esse rio (des)conhecido como um ser vivo, capaz de apontar caminhos para compreender um mundo mais-que-humano.

No que se refere às marcas éticas (Campesato; Bonafé, 2019), com base em Haraway (2023), compreendemos que o excesso de centralidade conferido ao humano no contexto do Antropoceno pode obscurecer a intrincada rede de interdependências que sustenta a diversidade dos mundos. A partir dessa perspectiva, os processos de criação artística se configuram como práticas simpoiéticas, capazes de contar outras histórias, em colaboração com múltiplos seres e em

¹ A pesquisa em andamento no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da UFFS/Erechim busca pensar práticas artísticas como formas de ativar escutas da natureza em tempos de incertezas ecológicas.

² A pesquisa em questão teve por objetivo compreender as representações sociais sobre a barragem das juventudes dos municípios gaúchos atingidos pela Usina Hidrelétrica de Itá (Koralewski, 2024).

continuidade com a vida, guiadas mais pelas humusidades do que pelas humanidades.

Figura 1 - “Marcas éticas” das práticas simpoiéticas

[10:00, 20/01/2025] Rocheli Koralewski: No debate sobre os direitos, mesmo entendendo a importância, ali na bacia do Uruguai focamos no debate sobre a posse da terra e as consequências pra espécie humana. E para as outras espécies, como fica? Precisamos aprender a escutar e a ver isso tmb.

[11:19, 20/01/2025] Val Schneider: Sim, onde fica a escuta, a linguagem do rio? Ou outro ser?

Fonte: Fragmento da conversa entre Val e Rocheli, Whatsapp 20/01/2025. Captura de tela.

A figura 1, que traz um fragmento de conversa entre as autoras, evidencia questionamentos que atravessam as dimensões éticas de nossos processos de criação, reforçando a centralidade das relações mais-que-humanas enquanto método e prática.

Na condição de pesquisadoras-artistas e artistas-pesquisadoras, alinhamo-nos às proposições de Haraway (2023) para afirmar que nossas criações emergem de interações e colaborações interespecies. As práticas simpoiéticas que desenvolvemos são atravessadas por éticas da escuta e da co-presença, aquilo Haraway (2023) nomeia de humusidades, e se constituem, sobretudo, na confluência com o Rio Uruguai, ser-vivo com o qual estabelecemos relação. Desde o ano 2000, esse rio encontra-se represado pela Usina Hidrelétrica de Itá, tornando-se, ao mesmo tempo, testemunha e vítima de um megaprojeto que desfigurou suas águas correntes.

Para Val, o rio é parceiro de longa data: suas águas livres faziam parte do cotidiano da família, que habitava as margens antes da construção da barragem. Essas memórias, imersas na infância, fluem na instalação “Cheia” (2016), conforme pode ser visualizado na figura 2.

Figura 2 - Cheia, 2016. Água, terra e pedras coletadas no Lago do Rio Uruguai, aquários de vidro, brinquedos antigos e miniaturas de animais, móveis e casas.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Fonte: Arquivo pessoal. Vista parcial da Exposição na Sala Laura B. Felizardo, da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Passo Fundo, RS (FAC/UPF). Disponível em: <<https://valartstudio.wixsite.com/my-site-2/cheia>> Acesso em: <26/03/2025>.

Já para Rocheli, a percepção do rio enquanto ser se dá a partir da escuta das populações atingidas, cujas experiências foram marcadas por deslocamentos, perdas e resistências. Sua música “Invocação fluvial” (2025), figura 3, emerge, portanto, dos impactos gerados pelo projeto hidrelétrico.

Figura 3 - Trecho da letra da canção “Invocação Fluvial”

As veias do meu corpo são os rios (voz feminina)

Os rios são as veias (duas vozes)

(1º parte)

eu nasço todo dia
nos caminhos fluviais
tenho as minhas melodias
e sigo meus ancestrais

desço pelos caminhos da América
meu nome é Uruguay (**marcar o Uruguay no canto**)
me usam em hidrelétrica (cantar com expressão: a)
como a sina de meu pai
como a sina de meu pai
como a sina de meu pai

Fonte: Fragmento da letra da canção de Rocheli Koralewski. 22/04/2025. Captura de tela.

Salles (2006) argumenta que não há como identificar com exatidão a gênese de um trabalho

de arte. Ao analisar os registros de um processo de criação, diz a autora, é possível encontrar pistas, pois “na relação entre esses registros e a obra entregue ao público, encontramos um pensamento em construção” (Salles, 2006, p. 13). Segundo a autora, o processo de criação vai indicando tendências, portanto, ele não tem começo nem fim, é uma construção continuada, inter-relacionada, em rede e em constante troca de informações com o contexto.

Essa perspectiva ressoa diretamente com a noção de conversa híbrida como método, que, conforme apontam Campesato e Bonafé (2019), carrega marcas estéticas ancoradas em fazimentos, gestos e devires, todos entendidos como processos abertos, que se constituem em troca contínua com o meio (Salles, 2006). É nesse sentido que nossos trabalhos também conformam suas marcas estéticas (Campesato; Bonafé, 2019): a partir de uma escuta atenta ao Rio Uruguai, entendido aqui como ser (des)conhecido e parceiro na criação, propomos uma relação estética que ultrapassa o domínio humano para se inscrever nas humusidades.

Com Santos (2023), aprendemos que “um rio não deixa de ser um rio porque conflui com outro rio, ao contrário, ele passa a ser ele mesmo e outros rios, ele se fortalece” (p. 04). Ao nos inspirarmos nessa imagem, compreendemos que também nossas criações se fortalecem à medida que se abrem a confluências: com memórias, afetos, comunidades, elementos da paisagem e seres mais-que-humanos. É nesse fluxo que as conversas híbridas, enquanto prática metodológica, nos provocam a refletir que “(...) a gente rende” (Santos, 2023, p. 04) quando se dispõe a construir junto.

Figura 4 - “Água como elemento material da criação”

[10:00, 20/01/2025] Rocheli Uffs: E com você com ocorre esse processo criativo e de criação? Como surgiu a sua instalação sobre o rio?

[12:04, 20/01/2025] Val Schneider: Difícil definir um ponto exato. Em 2014, ilustrava com aquarela. Estava sentido vontade de uma poética mais aprofundada e voltei a estudar processo de criação pelas artes visuais. Encontrei um coletivo de acompanhamento de processos poéticos. Foi aí q comecei a pensar a água como elemento material da criação. Depois de muitas experiências de ateliê entre 2014 e 2015, usando água, objetos e pigmentos as memórias do rio foram surgindo. E mais adiante as da barragem. Foi um processo, não defini antes um tema, foi surgindo e se desdobrando da materialidade do processo entre as reflexões e memórias. Com o tempo fui até o lago, coletei água dele. E o trabalho foi exposto em 2016. Esse processo foi se desdobrando em outros, onde a coleta de objetos e fragmentos vai se conformando também como suporte e linguagem.

Fonte: Fragmento da conversa entre Val e Rocheli, Whatsapp 20/01/2025. Captura de tela.

A figura 4 evidencia esse entendimento ao apresentar outro fragmento da conversa entre as autoras, no qual se reconhece a criação como um tecido de relações interdependentes. No caso de Val, a obra nasce de um entrelaçamento com múltiplas parcerias: o coletivo de acompanhamento, a água, o rio, o impacto da barragem, o lago artificial, as memórias familiares e os objetos coletados. Tais elementos, em interação contínua, formam o corpo vivo da obra, reafirmando a proposta deste trabalho: pensar com o rio, escutando suas águas como caminhos possíveis para reconfigurar modos de criação, convivência e sensibilidade em tempos de urgência socioecológica.

Em síntese, a conversa híbrida, enquanto método, revela-se como um espaço relacional e aberto a trocas entre saberes, seres e temporalidades. Ao articular práticas simpoiéticas, esse modo de escuta permite que o processo de criação se desdobre como um gesto ético-estético-político que rende, que se fortalece nas confluências. No entrelaçamento entre memórias, afetos, paisagens e ruídos do tempo presente, as obras aqui consideradas não apenas narram impactos socioambientais, mas também ensaiam outras formas de presença e de relação com a Natureza. Ao escutar o rio, abrimo-nos à possibilidade de aprender com ele, permitindo que sua correnteza, mesmo represada, continue a apontar caminhos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensar esse rio (des)conhecido como elemento que pode apontar caminhos exigiu de nós

uma escuta comprometida com um mundo mais-que-humano. Nas conversas híbridas que sustentaram essa reflexão, o rio deixou de ser apenas paisagem ou recurso para se tornar parceiro de pensamento, matéria de memória, agente de sentido. Ele nos convocou a repensar o lugar do humano nas redes da vida.

Através da instalação *Cheia* e da canção *Invocação fluvial*, essa escuta se corporificou em poéticas que buscam sensibilizar subjetividades para aprender com ele novas formas de coexistência, criando estórias com outros (Haraway, 2023), sejam águas, rios, máquinas, gentes. Diante dos impactos ecológicos e afetivos da barragem - esse deserto de águas imposto pela racionalidade ocidental capitalista -, afirmamos aqui uma prática artística comprometida com a simpoiese: uma criação em rede, movida pelas humusidades e pelos afetos, por fragmentos de conversa, por memórias submersas e por vozes que resistem.

O rio escutado neste trabalho não é o mesmo da infância de Val, nem aquele que silenciou com a barragem - ele é todos esses e também outros. É presença fluida que, mesmo contida, continua a ensinar. Ao escutá-lo, percebemos que há caminhos. E que neles, talvez, possamos reconfigurar nossas relações com a Terra não mais como dominadores, mas como coabitantes atentos(as), responsivos(as) e parceiros(as).

REFERÊNCIAS

- CAMPESATO, Lílian; BONAFÉ, Valéria. A conversa enquanto método para emergência da escuta de si. *DEBATES – Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Música*, n. 22, 2019. Disponível em: <<https://seer.unirio.br/revistadebates/article/view/9651>> Acesso: <13/04/2025>
- CERVINSKI, Gilberto Carlos. *A materialização do modelo energético brasileiro na bacia do Rio Uruguai*. 2010. 32 f. Monografia (Especialização) - Curso de Urso de Extensão/Especialização Energia e Sociedade no Capitalismo Contemporâneo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Erexim, 2010. Disponível em: <<https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/5802/1/GCCervinski-min.pdf>> Acesso em: <14/04/205>
- CONSÓRCIO ITÁ. *Itá: memória de uma usina*. Florianópolis: Expressão Sul, 2000. Disponível em: <https://www.consorticioita.com.br/fmanager/consorcioita/livro/arquivo1_1.pdf> Acesso em: <26/03/2025>
- GIONGO, Carmem Regina. *“Futuro Roubado”*: banalização da injustiça e do sofrimento social e ambiental na construção de hidrelétricas. 2017. 352 f. Tese (Doutorado) - Curso de Doutorado em Psicologia Social e Institucional, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.

HARAWAY, Donna J. *Ficar com o problema: fazer parentes no Chthuluceno*. Tradução de Desiderio Luis Rocha. São Paulo: Editora Ubu, 2020

KORALEWSKI, Rocheli. *Desertos de água: representações sociais da barragem para jovens de municípios gaúchos atingidos pela usina hidrelétrica de Itá*. 2024. Dissertação (Mestrado Interdisciplinar em Ciências Humanas) – Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim, Erechim, 2024. Disponível em: <<https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7888>> Acesso em: <10/03/2025>

LATOURE, Bruno. *Diante de Gaia: oito conferências sobre a natureza no Antropoceno*. Tradução de Maryalua Meyer. São Paulo: Ubu/Ateliê de Humanidades, 2020. E-book.

MALVEZZI, Roberto. Hidronegócio. In: CALDART, Roseli; PEREIRA, Isabel B.; FRIGOTTO, Gaudêncio (org.). *Dicionário de educação do campo*. Rio de Janeiro: Expressão Popular, 2012.

OLIVEIRA, Nathalia Capellini Carvalho de. A grande aceleração e a construção de barragens hidrelétricas no Brasil. *Varia História*, [S. l.], v. 34, n. 65, p. 315-346, 2018. FapUNIFESP. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/vh/a/ChCpxyx8Xg6w74xRTmNBRvJ/?lang=pt>> Acesso em: <13/04/2025>

MOORE, Jason (Org.) *Antropoceno ou Capitaloceno? Natureza, história e a crise do capitalismo*. Tradução de Antônio Xerxenesky, Fernando Silva e Silva. São Paulo: Editora Elefante, 2022.

SALLES, Cecília Almeida. *Redes da criação - a construção da obra de arte*. 2ª ed. Editora Horizonte – São Paulo: Vinhedo, 2006.

SANTOS, Antônio Bispo dos. *A terra dá, a terra quer*. São Paulo: Ubu Editora, 2023.

Como citar este texto:

SCHNEIDER, Valdirene; KORALEWSKI, Rocheli; MACIEL, Marcela A. Escutar o rio: processos de criação em parcerias (des)conhecidas. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.